
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 81-26

DOI 10.5281/zenodo.18268650

Научная статья

ПСЕВДОНИМЫ В ИНОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ОППОЗИЦИИ «Я — ИНОЙ»

PSEUDONYMS IN A FOREIGN LANGUAGE ENVIRONMENT AS A REALIZATION OF THE «SELF — OTHER» OPPOSITION

ЕФИМОВА СОФИЯ СЕРГЕЕВНА,*Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена.***EFIMOVA SOFIA SERGEEVNA,***Herzen State Pedagogical University.*

Статья посвящена лингвокультурологическому анализу псевдонимов как инструмента межкультурной адаптации на материале взаимодействия китайской и английской лингвокультур. Актуальность работы обусловлена недостаточной изученностью китайских псевдонимов в контексте англоязычной среды. На основе классификации В.Г. Дмитриева рассматриваются основные модели образования псевдонимов. В исследовании применялись методы дискурс-анализа, описания, обобщения, сопоставительного и компонентного анализа. Эмпирическую базу составили данные языкового форума платформы «HiNative» и примеры псевдонимов китайских знаменитостей. В результате исследования определены ключевые причины выбора псевдонимов и выявлены основные модели их формирования. Автор приходит к выводу, что псевдоним выступает стратегией культурно-языковой адаптации, реализуя оппозицию «Я — Иной». Делается вывод о том, что в контексте межкультурного взаимодействия псевдоним выполняет в первую очередь адаптационную функцию, способствуя интеграции в новую лингвокультурную среду при сохранении элементов исходной культурной идентичности.

This article provides a linguacultural analysis of pseudonyms as a tool for intercultural adaptation, using the interaction between Chinese and English linguacultures as a case study. The relevance of this study stems from the insufficient study of Chinese pseudonyms in the English-speaking context. Based on V.G. Dmitriev's classification, the main models of pseudonym formation are examined. The study utilized discourse analysis, description, generalization, and comparative and componential analysis. The empirical base was comprised of data from the HiNative language forum and examples of pseudonyms used by Chinese celebrities. The study identifies the key reasons for choosing pseudonyms and identifies the main models of their formation. The author concludes that a pseudonym serves as a strategy for cultural and linguistic adaptation, embodying the "I - Other" opposition. It is concluded that in the context of intercultural interaction, a pseudonym primarily serves an adaptive function, facilitating integration into a new linguacultural environment while preserving elements of the original cultural identity.

Ключевые слова: псевдоним, культурная адаптация, лингвокультура, китайская лингвокультура, англоязычная среда, межкультурная коммуникация, ономастика, антропонимика.

Key words: *pseudonym, cultural adaptation, linguaculture, Chinese linguoculture, English-speaking environment, intercultural communication, onomastics, anthroponymics.*

В современных условиях глобализации возрастает важность взаимодействия представителей разных лингвокультур в рамках межкультурного диалога. Лингвистические исследования, связанные с китайским языком, приобретают всё большую популярность и привлекают внимание исследователей. Ономастика является современной и активно развивающейся наукой, которая занимается изучением категории имени собственного. Псевдонимы относятся к области ономастики и, являясь инструментом самоидентификации, могут помогать представителям различных лингвокультур создавать более комфортные условия для межкультурного взаимодействия. Вопросом изучения псевдонимов занимались В.Г. Дмитриев [3], К.С. Мочалкина [7], А.В. Суперанская [15], Н.В. Порхун [12] и другие; английские псевдонимы изучали С.И. Гарагуля [2], Т.А. Ненашева [8], А.В. Сидоров [13] и другие. Однако на данный момент наблюдается недостаточное количество исследований, посвященных китайским псевдонимам в контексте межкультурного взаимодействия. Таким образом, актуальность обусловлена востребованностью ономастических исследований в области китайского языка, а также недостаточной изученностью псевдонима в контексте взаимодействия представителей китайской и английской лингвокультур.

Псевдоним относится к категории имени собственного, следовательно, принадлежит к области ономастических исследований. Ряд учёных и исследователей в области ономастики, так или иначе, упоминал в своих работах псевдонимы: А.В. Суперанская [15], А.В. Сидоров [14], Н.В. Подольская [11], К.С. Мочалкина [7], Т.А. Ненашева [8] и другие. К одному из разделов ономастики относится антропонимика, которая изучает «антропонимы, закономерности их возникновения, развития, функционирования» [11, с. 33].

В словаре лингвистических терминов Т.В. Жеребило выделяются следующие группы антропонимов:

- 1) личные имена;
- 2) патронимы;
- 3) матронимы;
- 4) отчества;
- 5) фамилии;
- 6) родовые имена;
- 7) прозвища;
- 8) псевдонимы;
- 9) криптонимы и др. [4, с. 35].

Таким образом, псевдоним относится к видам антропонимов и, согласно Н.В. Подольской, представляет собой «вымышленное имя, существующее в общественной жизни человека наряду с настоящим именем или вместо него» [11, с. 118].

Существуют определения псевдонима, которые подразумевают, что его носитель должен выполнять какую-либо публичную деятельность, например, политическую, творческую, музыкальную, литературную, общественную и др. В таких случаях псевдоним определяется как «имя автора или артиста», «выдуманное имя, которым автор подписывает свое произведение», «ложное имя, которое используется человеком публичным» [6].

В данном исследовании псевдоним, вслед за Подольской и другими авторами, будет рассматриваться как вторичное имя собственное, которое человек по определённым причинам использует в общественной жизни вместе с первичным именем или вместо него, репрезентируя оппозицию «Я — Иной Я».

Природа псевдонима двойственна. С одной стороны, псевдоним может опираться на первичное имя, представляя собой результат его модификации. С другой — он, являясь про-

дуктом искусственной вторичной номинации, противопоставляется первичному имени, образуя оппозицию: «Я» — «Иной Я», что находит отражение в нашем рабочем определении псевдонима.

Для большего понимания природы псевдонима необходимо рассмотреть его функции. Как отмечает в своём исследовании, посвящённом комплексному изучению псевдонимов, К.С. Мочалкина, функции псевдонимов связаны с экстралингвистическими факторами, к которым можно отнести желание скрыть своё первичное имя с целью защиты, маскировки или мистификации; следование модным тенденциям и создание эстетически привлекательного имени; замену трудновыговариваемого имени на более простое при межкультурном взаимодействии и др. [7].

Проанализировав ряд исследований по теме, удалось выделить наиболее распространённые функции псевдонима, среди которых:

- Защитная функция.
- Функция маскировки.
- Эстетическая функция.
- Фонетическая (эвфоническая) функция.
- Адаптационная (адаптивная) функция.
- Экспрессивная функция.

Таким образом, функция маскировки и адаптационная функция наглядно демонстрируют противоречивый характер псевдонима. В первом случае наличие некой «маски» проводит чёткую грань между «своим» и «чужим» именем, которое человек в силу определённых обстоятельств вынужден носить как маску. Адаптационная функция псевдонима определяется желанием коммуниканта влиться в иноязычную среду, стать «своим» среди «чужих»; он вынужден выбрать такой псевдоним, который будет понятен собеседнику, ведь первичное имя может вызывать трудности в восприятии и произношении.

Так как данное исследование посвящено изучению псевдонимов представителей китайской лингвокультуры при попадании в англоязычную среду, необходимо рассмотреть эквиваленты понятия «псевдоним» в английском и китайском языках.

В английском языке основным эквивалентом данного понятия является «pseudonym» — латинское заимствование, обозначающее «вымышленное имя». Также, есть понятия «pen name» — литературный псевдоним и «stage name» — сценический псевдоним.

В китайском языке есть три основных эквивалента понятия «псевдоним». Во всех вариантах фигурирует иероглиф 名, который дословно переводится как «имя, название, наименование»:

А. 笔名 *би мин* ‘литературный псевдоним’ (笔 — кисть, перо, карандаш). Примеры употребления: 用笔名写作 (писать под псевдонимом), 我的笔名 — 子纹, 是我二姊的名字 (Мой псевдоним Цзивэнь — это имя моей второй сестры) [10].

В. 假名 *цзя мин* ‘вымышленное имя, псевдоним’ (假 — ложный, поддельный, искусственный, подложный, фальшивый, фиктивный, ненастоящий, мнимый; притворный). Примеры употребления в контексте: 告诉他一个假名字 (назваться фальшивым именем), 他用着假名...用假斗篷包裹着背部...脸上贴着假胡子... (он увенчал себя ложным именем... облачился в чуждые одежды... нацепил на лицо фальшивую бороду...) [1].

С. 别名 *бе мин* ‘псевдоним, вымышленное имя’ (别 в качестве прилагательного — другой, иной, чужой). Примеры употребления в контексте: 他自称李昆, 别名‘老虎’ (Он называет себя Ли Кун, иначе / по прозвищу «Тигр»), 铁牛是拖拉机的别名 (Железный бык — это другое название для трактора) [10].

Таким образом, (А) 笔名 является частотным вариантом, используется в основном писателями, имеет нейтральную или положительную коннотацию с акцентом на творческую деятельность. (В) 假名 содержит явную негативную коннотацию, ассоциируется с обманом или скрытием личности. (С) 别名 является самым нейтральным вариантом и используется в повседневном общении.

Компонентный анализ английских и китайских эквивалентов понятия «псевдоним» подчёркивает и наглядно иллюстрирует оппозицию «Я — Иной», которая прослеживается в семантике ядра слова, либо в его коннотативном значении.

Для изучения основных паттернов образования псевдонима целесообразно обратиться к наиболее общей классификации, предложенной В.Г. Дмитриевым, в которой псевдонимы группируются по способу образования. Таким образом, выделяются две большие группы, в которых «настоящее имя спрятано» и «настоящее имя отсутствует» [3]. К первой группе относятся псевдонимы, в которых тем или иным способом используется истинное имя, фамилия или отчество [3, с. 191]. Ко второй группе относятся псевдонимы, которые «не содержат никаких элементов настоящих имен, отчеств или фамилий» [3, с. 213].

В первую группу входит «укорочение настоящих имени и фамилии, перевод их на другой язык; замена инициалами или конечными буквами; замена синонимами, зашифровка с помощью анаграммы, ребуса» [9].

Вторая группа псевдонимов разнообразна и может включать «использование чужого имени, имен родственников, слуг, учеников, персонажей книг; псевдонимы, связанные с обстоятельствами жизни, профессией, национальностью, местом жительства» [9].

С опорой на классификацию псевдонимов, предложенную В.Г. Дмитриевым, были выявлены основные модели формирования псевдонимов в зависимости от степени связи псевдонима с исходными именем и фамилией, а также с учётом способа его образования:

1. Псевдонимы, которые представляют собой модификацию имени и/или фамилии, то есть частично или полностью сохраняют элементы исходного имени и/или фамилии, но видоизменяют их (первая группа псевдонимов, по Дмитриеву). Внутри этой группы на примерах псевдонимов известных людей можно выделить следующие модели:

– Сокращение, в том числе с использованием инициалов. William Bradley Pitt — Brad Pitt, Robyn Rihanna Fenty — Rihanna, Cherilyn Sarkisian — Cher, Madonna Louise Ciccone — Madonna, Natalie Hershlag — Natalie Portman, Nicolas Kim Coppola — Nicolas Cage, Winona Laura Horowitz — Winona Ryder и др. Использование инициалов характерно для псевдонимов англоязычных писателей книг в жанре фэнтези: Sarah Janet Maas — Sarah J. Maas, John Ronald Reuel Tolkien — J. R. R. Tolkien, George Raymond Richard Martin — George R. R. Martin, Joanne Rowling — J.K. Rowling и др.

– Перевод на другой язык или адаптация в соответствии с нормами выбранного языка, с учётом отсутствия необходимости данной адаптации. Данная модель может быть обусловлена популярностью определённого языка или веянием моды. Примером использования данной модели может послужить Александр Иванович Герцен, который публиковался под именем Искандер, что является калькированным переводом с арабского языка и означает то же самое, что и Александр.

– Модификации, предполагающие сходство звучания с первичным именем. Например, одним из псевдонимов всеми известного писателя — Антона Павловича Чехова — является Антоша Чехонте, сходный по звучанию с первичным именем.

2. Вторая группа включает псевдонимы, которые никак не связаны с первичным именем. Можно выделить следующие модели:

– Использование аллюзии в зависимости от сферы использования псевдонима: Stefani Joanne Angelina Germanotta — Lady Gaga (предположительно, сценический псевдоним является аллюзией на песню «Radio Ga-Ga» группы «Queen»).

– Заимствование имени любимого популярного музыкального исполнителя, писателя и т. д.: российский исполнитель Андрей Захаренков — Прохор Шаляпин (в честь известного русского певца). Данная модель также может применяться людьми, которые не являются публичными и используют такой псевдоним для повседневного общения в жизни или в социальных сетях, в виде своего никнейма (сетевого имени), как одного из видов псевдонима: например, в социальной сети VK более 200 пользователей используют имя Стивен Кинг в качестве никнейма.

Наибольший интерес в рамках данного исследования представляют собой псевдонимы, которые используются в иноязычной среде и должны быть типичными для «чужой» культуры. Псевдоним в таком случае используется с целью адаптации и определяется желанием коммуниканта влиться в иноязычную среду, стать «своим» среди «чужих». Он может быть образован по любой из вышеперечисленных моделей с учётом особенностей языка представителя лингвокультуры, с которым осуществляется взаимодействие, так как носитель псевдонима вынужден выбрать имя понятное собеседнику. Например, английский писатель польского происхождения — Teodor Józef Konrad Korzeniowski — взял псевдоним Joseph Conrad, который является английской адаптацией его первичного имени, так как он писал свои произведения для англоязычной аудитории.

Представленная выше классификация не является исчерпывающим описанием моделей формирования псевдонимов и может быть изменена и дополнена при получении большего объёма информации. Однако на данный момент целесообразно обратиться к этой упрощённой типологии для дальнейшего практического рассмотрения псевдонимов в контексте взаимодействия представителей английской и китайской лингвокультур.

Прежде, чем обратиться к псевдонимам представителей китайской культуры, целесообразно рассмотреть примеры псевдонимов представителей английской лингвокультуры, не являющейся для них «чужой».

Важно отметить, что представители английской лингвокультуры, рассматриваемые в исследовании, находятся на территории родной страны, соответственно, у них нет особых причин брать псевдоним (самоназвание), поэтому, в повседневной жизни они скорее используют прозвище, то есть вторичное имя, которое им дают окружающие люди или пресса, или же никнейм (сетевое имя), если речь идёт об интернет общении. Г. В. Холодных отмечает, что никнейм, в отличие от псевдонима, это чаще «неофициальный способ именованья в рамках свободного досугового общения», который используется для общения в различных чатах или на форумах сети Интернет [16].

Для анализа были выбраны наиболее популярные на данный момент англоязычные исполнители и писатели. В примерах ниже сначала представлено истинное (первичное) имя, а затем следует сценический псевдоним у исполнителей и литературный псевдоним у писателей.

Исполнители:

- Elena Jane Goulding — Ellie Goulding,
- Edward Christopher Sheeran — Ed Sheeran,
- Adele Laurie Blue Adkins — Adele,
- Harry Edward Styles — Harry Styles,
- Billie Eilish Pirate Baird O'Connell — Billie Eilish,
- Ariana Grande-Butera — Ariana Grande,
- Katheryn Elizabeth Hudson — Katy Perry,

- Taylor Alison Swift — Taylor Swift,
- Justin Drew Bieber — Justin Bieber,
- Beyoncé Giselle Knowles-Carter — Beyoncé,
- Miley Ray Cyrus — Miley Cyrus,
- Selena Marie Gomez — Selena Gomez,
- Alecia Beth Moore-Hart — Pink (P!nk),
- Peter Gene Hernandez — Bruno Mars,
- Abel Tesfaye — The Weeknd,
- Stefani Joanne Angelina Germanotta — Lady Gaga и др.

Писатели:

- Sarah Janet Maas — Sarah J. Maas,
- John Ronald Reuel Tolkien — J. R. R. Tolkien,
- George Raymond Richard Martin — George R. R. Martin,
- Joanne Rowling — J.K. Rowling,
- David Stephen Mitchell — David Mitchell,
- Margaret Eleanor Atwood — Margaret Atwood,
- Neil Richard MacKinnon Gaiman — Neil Gaiman,
- Stephen Edwin King — Stephen Edwin King,
- Emily Jenkins — E. Lockhart и др.

На основе представленных примеров можно сделать несколько выводов:

Во-первых, самые популярные модели формирования псевдонима в англоязычной среде — сокращение и использование только имени. Намного реже встречается полная замена, никак не связанная с первичным именем (Pink, Bruno Mars, The Weeknd, Lady Gaga).

Во-вторых, среди англоязычных писателей в жанре фэнтези распространённой является модель формирования псевдонима, подразумевающая сокращение первичного имени с использованием инициала.

Перейдём к рассмотрению псевдонимов, которые берут популярные представители китайской лингвокультуры при попадании в англоязычную среду. Сначала указано первичное имя (в иероглифическом написании и с использованием пиньиня), а далее выбранный англоязычный псевдоним. При этом в китайской культуре первый компонент — это всегда фамилия, однако в англоязычной среде этот порядок традиционно меняется:

- 陳港生 Chén Gǎngshēng — Jackie Chan;
- 李振藩 Lǐ Zhènfān — Bruce Lee;
- 匡灵秀 Kuāng Língxiù — Rebecca F. Kuang (американская писательница китайского происхождения, которая пишет книги в жанре фэнтези);
- 阎羽茜 Yán Yǔqiàn — Cathy Y. Yan (американский кинорежиссер китайского происхождения, сценарист и продюсер);
- 马严君玲 Mǎ Yán Jūnlíng — Adeline Yen Mah (китайско-американская писательница и врач);
- 张纯如 Zhāng Chúnú — Iris Chang (американская писательница китайского происхождения, историк, журналист);
- 谭恩美 Tán Ēnměi — Amy Tan (американская писательница китайского происхождения);
- 陈冲 Chén Chōng — Joan Chong Chen (американская актриса и режиссёр китайского происхождения);

- 張德培 Zhāng Dépéi — Michael (Te-pei) Chang (американский теннисист китайского происхождения);
- 吳宇森 Wú Yǔsēn — John Woo (Yu-sen) (гонконгский и американский кинорежиссёр, сценарист и монтажёр).

Из примеров видно, что представители китайской лингвокультуры, находящиеся в англоговорящей среде, обычно используют псевдоним, в котором сохраняется фамилия, но китайское имя изменяется на произвольное англоязычное. Это объясняется тем, что китайцы с большим уважением относятся к своей фамилии, она всегда ставится перед именем. Поэтому, при формировании псевдонимов фамилия чаще всего сохраняется или претерпевает незначительные модификации (Chan, Yan, Kuang, Tan), в то время как имя обычно полностью заменяется на типичное для англоговорящей среды (Jackie, Cathy, Rebecca, Amy).

В некоторых случаях можно проследить связь фонетического звучания исходного китайского имени с выбранным англоязычным псевдонимом. Например, типичное для англоязычной среды имя Amy является сходным по звучанию с китайским 恩美 Ēnměi (примерно произносится как «Энмэй»); имя Adeline также имеет сходство с китайским именем 君玲 Jūnlíng, которое выражается в ритме слогов, а также в звучании второй части имени (Adeline – 君玲 Jūnlíng — в обоих языках звучит примерно как «лин»).

Иногда можно заметить даже семантическое сходство между исходным именем и выбранным псевдонимом. Например, китайское имя 灵秀 Língxiù имеет значение «утончённый, полный очарования» [1]. Выбранный англоязычный псевдоним Rebecca также имеет значение, связанное с красотой и очарованием: «captivating beauty», «fettered by beauty» [18]. Хотя прямых доказательств того, что автор псевдонима сознательно ориентировался на значение англоязычного имени, нет, подобное семантическое сходство позволяет предположить, что выбор псевдонима мог быть не случайным.

Представителям китайской лингвокультуры, когда они попадают в «иную» / «чужую» среду (в данном исследовании — англоязычную), приходится столкнуться с культурной адаптацией, которая может сопровождаться выбором псевдонима. У этого явления есть ряд причин, которые удалось выявить на основе анализа форума платформы «HiNative», которая помогает изучать иностранные языки через общение с носителями и получать ответы на вопросы, связанные с межкультурным взаимодействием.

Анализ ответов участников на наши вопросы и других пользователей форума позволил выделить одну из самых часто встречающихся причин выбора псевдонима (была упомянута на форуме 15 раз) — это неумение представителей англоговорящих стран правильно произносить пиньинь (фонетическая транскрипция китайских иероглифов с использованием латиницы, которая обычно используется для перевода китайских имён на английский язык), что приводит к искажению имени. Одним из самых наглядных примеров, иллюстрирующих данную причину, может послужить следующий ответ пользователя форума:

«Because you foreigners don't learn pinyin. That's confusing. You definitely can't pronounce it correctly. I saw a girl's name Yóu Dié, Yóu is her family name and Dié is her given name which means butterfly. Don't curse her death» [19].

Проблема возникает из-за расхождения между написанием слова, которое кажется понятным представителям английской лингвокультуры, и его специфическим для китайского языка произношением. Yóu Dié в пиньине произносится примерно как «йоу дие» с двумя восходящими тонами, но англоговорящие могут прочесть данное имя в соответствии с правилами чтения английского языка («you» — «ты» и «die» — «умирать»), получив в итоге крайне оскорбительное «ты умрёшь», в то время как китайский вариант имени — 游蝶 Yóu Dié — дословно переводится как «парящая бабочка» и звучит достаточно красиво и поэтично при правильном произношении. Однако, без знания пиньиня, англоговорящие не видят

этой связи и опираются на знакомые английские слова, что приводит к возникновению проблем в коммуникации, на которые автор комментария эмоционально указывает: «Don't curse her death» (не желайте ей смерти) — намёк на то, что ошибка в произношении воспринимается как грубость.

Также, при анализе форума были выявлены модификации первой причины:

– Сложность китайского имени для запоминания — «My Chinese name is Xu Sicong, for English speakers it's not easy to pronounce it in English way and you can't remember it easily and my English name is Ricky...», «The reason I use my English name is just simply because I think it's easier for others to remember me haha. But tbh I didn't really get used to using it, everytime people call my name, I'm like Who?» [19].

– Простота в общении — «I think its for the purpose of chatting easily», «...the pronunciation of the Chinese name is hard for communication between the Chinese people and the American people» [19].

Были обнаружены и другие причины, не связанные с основной:

– Соответствие имени и окружающей среды (английское имя при нахождении в англоговорящей среде) — «So we use English name in English world, do as the Romans do», «It can make him or her looks national» [19].

– Требование со стороны представителей английской лингвокультуры (например, учителя в школе) — «Our oral teacher ask us to have an English name. We hardly call others their English names in daily life. I am a student in a small city» [19].

Тем не менее, некоторые представители китайской лингвокультуры всё же предпочитают, когда к ним обращаются по их национальному имени и не берут псевдоним, адаптированный под английскую лингвокультуру — «My name is Dongyue. I found it is difficult for some foreigners to pronounce "yue". However, that's my name and I am Chinese. So please address me adequately by calling my Chinese name. The pronuancation does not matter. What matters is that I prefer my Chinese name» [19].

Обратимся к моделям создания псевдонима, которыми пользуются представители китайской лингвокультуры при попадании в англоязычную среду. Как отмечают сами носители, они используют 4 основные модели:

– Выборочный перевод иероглифа из своего имени: «Some of us will translate one of Chinese characters in our Chinese name into English, then we got our English name» [19].

– Выбор семантически привлекательного понятия в качестве имени: «And, others will use the thing they like to change into their name. For example, Sunny, Chance, April» [19].

– Заимствование имени любимого героя сериала (или любой другой знаменитости): «We are following the name of our favorite figure in a TV series» [19].

– Выбор произвольного имени из англоязычного словаря: «...most of us just choose it from dictionaries or favorite characters» [19].

Таким образом, выбор англоязычных псевдонимов представителями китайской лингвокультуры обусловлен рядом факторов.

Прежде всего, это принцип вежливости, который свойственен китайской культуре. Китайцы берут английское имя, которое является более простым для восприятия представителями английской лингвокультуры, потому что считают это проявлением вежливости и уважения к иноязычной для них культуре.

Также, следует отметить такое явление, как глобанглизация, которую В.В. Кабакчи определяет как «глобальное доминирование английского языка» [5, с. 177]. При глобанглизации имена англоязычных актёров, персонажей фильмов и сериалов становятся достоянием всемирной культуры, тем самым предоставляя возможность представителям любой культуры

заимствовать имя любимого англоязычного актёра или персонажа для формирования своего псевдонима.

Следующим фактором выступает важность семантики имени в китайском языке. Китайцы придают достаточно большое значение процессу имянаречения и скрупулёзно подходят к выбору имени. В каждый иероглиф имени они закладывают определённый, часто символический, смысл. Таким образом, семантическое ядро иероглифов, которые используются в именах китайцев, достаточно часто содержит качества характера, которые родители хотят видеть в своём ребёнке, или названия элементов природы, имеющих символическое значение. Данный фактор в основном определяет выбор псевдонимов, которые образуются по модели — выбор семантически привлекательного понятия в качестве имени. Например, китайские сотрудники англоговорящей компании берут себе псевдонимы, в которых сохраняется фамилия, а в качестве имени выступает семантически привлекательное понятие:

– Ocean Weng (океан), Cloud Lei (облако), Volcano Yen (вулкан), Wind Hu (ветер) — псевдонимы с семантическим ядром «элементы природы».

– Panda Dang (панда), Lion Liu (лев), Leaves Ye (листья), Melon Cao (дыня) — псевдонимы с семантическим ядром «животные и растения».

– Brave Xiang (храбрый), Hero Xiao (герой), Strong Lin (сильный), Luck Jiang (удача) — псевдонимы с семантическим ядром «человеческие качества и пожелания» [17].

Приведённый пример псевдонимов сотрудников фирмы ещё раз наглядно подтверждает наличие такого фактора выбора псевдонима, как самоидентификация, при которой значимость принадлежности к своей культуре выражается в сохранении китайской фамилии при формировании псевдонима. Замена имени при сохранении фамилии позволяет пройти процесс адаптации и интеграции в англоязычную среду, при этом, не отказываясь от своих культурных корней и сохраняя связь с китайской идентичностью.

Подводя итоги, выбор англоязычных псевдонимов представителями китайской лингвокультуры обусловлен следующими факторами:

– Принцип вежливости, свойственный китайской культуре. Китайцы берут английское имя, которое является более простым для восприятия представителями английской лингвокультуры.

– Глобанглизация — глобальное доминирование английского языка, при котором имена англоязычных актёров, персонажей фильмов и сериалов становятся достоянием всемирной культуры.

– Важность семантики имени в китайском языке, так как в каждом иероглифе имени заложен определённый, часто символический смысл.

– Самоидентификация, при которой значимость принадлежности к своей культуре выражается в сохранении китайской фамилии при выборе псевдонима.

Таким образом, псевдонимы представителей китайской лингвокультуры в англоязычной среде представляет собой вариант модификации оппозиции «Я — Иной» («Я — Иной Я»), где степень инаковости варьируется и при этом выполняет не столько функцию маскировки, сколько адаптационную функцию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Большой китайско-русский словарь (БКРС). URL: <https://bkrs.info/> (дата обращения: 06.04.2025).
2. Гарагуля С. И. Сценическое имя в контексте антропонимических трансформаций // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2008. № 5. С. 77–88.
3. Дмитриев В. Г. Скрывшие свое имя: (из истории анонимов и псевдонимов). Академия наук СССР. Москва: Наука, 1977. 311 с.

4. Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов. 5-е изд., испр. и доп. Назрань: Пилигрим, 2010. 485 с.
5. Кабакчи В. В. Глобализация, «глобанглизация» или вторая волна билингвизма в России // Материалы XI международной научной конференции по переводоведению «Федоровские чтения» (Санкт-Петербург, 20-23 октября 2010 г.). Санкт-Петербургский государственный университет. Филологический факультет. Вып. 11. С. 177–189.
6. Кабатай Кызы А. Псевдонимы и никнеймы как разновидность антропонимов в современной прозе // Бюллетень науки и практики. 2023. Т. 9, № 8. С. 330–338. DOI 10.33619/2414-2948/93/38.
7. Мочалкина К. С. Псевдонимы в системе современной русской антропонимии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: специальность 10.02.01 / Волгоградский государственный педагогический университет. Волгоград, 2004. 16 с.
8. Ненашева Т. А. Коннотативная семантика референтно однозначного имени: монография. Нижний Новгород, 2012. 153 с.
9. Оспищева М. П. Псевдонимы. Особенности их образования и способы выбора // Теория и практика современной науки. 2023. № 3 (93).
10. Пекинский университет языка и культуры. Корпус китайских текстов BCC. URL: <https://bcc.bcu.edu.cn/> (дата обращения: 06.04.2025).
11. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. Москва: Наука, 1978. 198 с.
12. Порхун Н. И. Самономинация как речевой ход и репрезентируемые ею речевые тактики в современном русском языке // Сборник работ 62-й научной конференции студентов и аспирантов Белгосуниверситета: в 3 ч. Белорусский государственный университет. Минск: БГУ, 2005. Ч. 2. С. 205–208.
13. Сидоров А. В. Место англоязычных авторских псевдонимов в онимической системе и подходы к их исследованию // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2021. № 11. С. 3462–3466.
14. Сидоров А. В. Семантика и прагматика англоязычных писательских псевдонимов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 10.02.04. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. Санкт-Петербург, 2022. 24 с.
15. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. 2-е изд., испр. Москва: URSS, 2007. 366 с.
16. Холодных Г. В. Никнейм как разновидность псевдонима // Библиография и книговедение. 2017. № 3 (410). С. 84–95.
17. Chinese pseudonyms // Straight Dope Message Board. URL: <https://boards.straightdope.com/t/chinese-pseudonyms/316593> (дата обращения: 03.05.2025).
18. List of Biblical names // Fandom. 2025. URL: https://list.fandom.com/wiki/List_of_Biblical_names (дата обращения: 12.05.2025).
19. HiNative: Lang-8, Inc. URL: <https://ru.hinative.com/> (дата обращения: 06.04.2025).

Поступила в редакцию: 14.01.2026

Принята в печать: 16.02.2026

© Ефимова С. С., 2026.